

Alpysbes, M.A., & Aleushinov, F.T. (2022). Description of clan rulers' relations within the khanate in Northern and Central Kazakhstan in the period from the 18th to the early 20th centuries. *Collection of Scientific Articles on History, Philosophy, and Political Sciences. Tuculart Global Review*, 1 (1), 51-62. Ostrava: Tuculart Edition. (in Russian)

Алпысбес, М.А., Алеушинов, Ф.Т. (2022). Описание родопрavitельных отношений в рамках ханской власти в Северном и Центральном Казахстане в период XVIII – начале XX веков. *Collection of Scientific Articles on History, Philosophy, and Political Sciences. Tuculart Global Review*, 1 (1), 51-62. Ostrava: Tuculart Edition.

Алпысбес, М.А., Алеушинов, Ф.Т. (2022). XVIII ғ. – XX ғ. басында солтүстік және орталық Қазақстанда хан билігі аясындағы рубасылық қатынастардың сипаттамасы. *Collection of Scientific Articles on History, Philosophy, and Political Sciences. Tuculart Global Review*, 1 (1), 51-62. Ostrava: Tuculart Edition.

DOI: 10.47451/his2022-04-01

The paper will be published in Crossref, ICI Copernicus, J-Gate, ISI, Academic Resource Index ResearchBib, Internet Archive, Google Scholar, eLibrary, Ukrainian National Library databases.

Makhsat A. Alpysbes, Doctor of Science in History, Department of Kazakhstan History, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan.

Farhad T. Aleushinov, PhD student, Department of History of Kazakhstan, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan.

Description of clan rulers' relations within the khanate in Northern and Central Kazakhstan in the period from the 18th to the early 20th centuries

Abstract: This article reflects the results of a comparative analysis of historical sources that show the nature and characteristics of clan-ruling relations in Northern and Central Kazakhstan, which were the northern gates of the Kazakh Khanate, in the period from the 18th to the early 20th centuries. This is the period when the annexation of the Middle Zhuz took place by the Russian Empire. Traditional tribal relations of the patriarchal type are still noted in the region, based on classical nomadic animal husbandry as a special way of managing the economy of the Kazakh people. However, there are characteristic changes in tribal relations, expressed in a gradual change of the power of Genghisides. They are being replaced by sultans and volosts more loyal to the tsarist government, many of whom were from the common people. The power of the khans was abolished by the Russian colonial authorities from outside. The institutions of biys and qazis still retain their strength, and the institution of Tarkhanism are developing. The influence of imperial power on the peoples and the system of traditional family relations was constantly growing. The institution of aksakals of Kazakh society continued to retain its functional features until the 1930s. The study of the traditional organization and institution of the ancestral rulers of the aksakals is also associated with the question of Kazakh ethnicity and ethnic identity. Ethnicity, as a specific property of a certain community of people, distinguishing them from others and denoting special and characteristic cultural features, included such particularly significant elements as ethnic self-consciousness, including the idea of a common consanguineous, kinship and ancestral origin, and the historical memory of connection with a certain territory as the dwelling place of their forefathers and ancestors; corporate solidarity, built on the fundamental principles of kinship and property, with legendary family histories and dynastic traditions of the clan and tribe; spiritual values that serve to consolidate and support the interests of the unity of the ethnic corporation cluster. The consolidated ethnic environment of the Kazakh society was especially distinguished by a single common territory, common land use on a communal basis, consanguineous ethnic identity, social, cultural, and economic interconnection. The analysis of the clan structure reveals the importance of ethno-social organization in

the formation of a generalized idea of the unity of an ethnic territory through the history of clan organizations, which, in turn, formed the order of communal land tenure and legitimized it.

Keywords: Northern Kazakhstan, Central Kazakhstan, Kazakhs, clan, zhuz, parent-ruler, maternity relations, khan, sultan, biy, hajjis, tarkhans, imperial power.

Махсат А. Алпысбес, доктор исторических наук, Кафедра истории Казахстана, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Фархад Т. Алеушинов, докторант PhD, Кафедра истории Казахстана, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Описание родоуправительных отношений в рамках ханской власти в северном и центральном Казахстане в период XVIII – начале XX веков

Аннотация: В данной статье отражены результаты сравнительного анализа исторических источников, которые показывают характер и особенности родоуправительных отношений в Северном и Центральном Казахстане, которые были северными воротами Казахского ханства, в период XVIII-начале XX веков. В обозначенный период происходит аннексия Среднего жуза Российской империей. В регионе по-прежнему отмечаются традиционные родоплеменные отношения патриархального типа, основанные на классическом кочевом животноводстве, как на особенном ведении хозяйства казахского народа. Прослеживаются характер изменения родоуправительных отношений, выраженные в постепенной смене власти чингизидов. На смену им приходят более лояльные царской власти султаны и волостные, среди которых было много выходцев из простого народа. Власть ханов была отменена российскими колониальными властями извне. Имеет по-прежнему свою силу институт биев и кази, развивается институт тарханства. Сила и влияние имперской власти на народы и систему традиционных родоуправительных отношений постоянно усиливаются. Институт аксакалов казахского общества продолжал сохранять свои функциональные черты вплоть до тридцатых годов двадцатого столетия. Изучение традиционной организации и института родоуправителей аксакалов связано также с вопросом казахской этноидентичности и этничности. Этничность, как специфическое свойство определенной общности людей, выделяющее его от других и обозначающее особенные признаки и характерные культурные черты, с такими особо значимыми элементами, как этническое самосознание, включающее представление об общем кровно-родственном, родственно-родовом происхождении, историческую память о связи с определенной территорией, как обиталища их праотцов и предков; корпоративная солидарность, строящейся на основополагающих принципах родства, с легендарными фамильными историями и династийными традициями рода и племени; духовные ценности, служащие консолидации и поддерживающие интересы единства конгломерата этнической корпорации. Консолидированная этническая среда казахского социума особенно отличалась единой общей территорией, общностью землепользования на общинных началах, кровнородственного этнического самосознания, социальной, культурно-бытовой и экономической взаимосвязью. Анализ родовой структуры раскрывает значение этносоциальной организации в формировании обобщенного представления об единстве этнической территории через историю родовых организаций, которые в свою очередь формировали порядок общинного землевладения и легитимировали её.

Ключевые слова: Сарыарка, казахи, род, жуз, аксакал, родоуправительные отношения, хан, султан, бий, ходжи, тарханы, имперская власть.

Махсат А. Алпысбес, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан тарихы кафедрасы, Тарих факультеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан
Фархад Т. Алеушинов, тарих магистрі, PhD докторанты, Қазақстан тарихы кафедрасы, Тарих факультеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан

XVIII ғ. – XX ғ. басында солтүстік және орталық Қазақстанда хан билігі аясындағы рубасылық қатынастардың сипаттамасы

Түйін: Бұл мақалада XVIII-XX ғасырдың басында Қазақ хандығының солтүстік шебіндегі ру-тайпалық қатынастардың сипаты мен ерекшеліктерін көрсететін тарихи дереккөздерлі салыстырмалы талдауға арналған. Бұл кезеңде Орта жүз даласы Ресей империясының аннексиясына ілікті. Өңірде қазақ халқының шаруашылығын басқарудың ерекше тәсілі ретінде қалыптасқан классикалық көшпелі мал шаруашылығына негізделген патриархалдық үлгідегі дәстүрлі ру-тайпалық қатынастар сақталып келді. Төре әулеттері билігінің бірте-бірте ауысуынан көрінетін отбасылық қатынастардың өзгерісі байқалады. Оның орнына патша үкіметіне адал деген сұлтандар мен болыстар келді, олардың ішінде қарапайым ортадан шыққан халық өкпелері көп болды. Хан билігін ресей отаршыл билігі сырттан отырып жойды. Дегенмен, билер мен қазылар институты әлі де күшінде еді, тархандық институттар да болды. Халықтың дәстүрлі ру қатынастар жүйесіне империялық биліктің ықпалы үнемі артып отырса да, соған қарамастан, қазақ қоғамындағы ақсақалдар институты XX ғасырдың отызыншы жылдарына дейін өзінің қызметтік ерекшеліктерін сақтап қалғанын айта кеткен жөн. Ақсақалдар билігінің дәстүрлі институтын зерттеу де қазақтың этникалық ерекшелігі мен этникалық мәселесімен тікелей байланысты. Этникалық сипат белгілі бір адамдар қауымдастығының ерекше қасиеті болып табылады, оны өзге жұрттан ерекшелендіретін өзіндік этникалық сана, белгілі бір аумақ, ата-бабаларының мекені сияқты ерекше маңызды элементтері бар. Сондай ерекше белгімен өзіне тән мәдени сипатты білдіреді, туыстық пен меншіктің іргелі принциптеріне негізделеді, аңызға айналған отбасылық тарихымен және ру-тайпа әулеттік дәстүрмен, этникалық корпорация кангломератының біртұтас мүдделерін нығайтуға қызмет ететін рухани құндылықтармен құрылған ынтымақтастық болды. Қазақ қоғамының шоғырланған этникалық ортасы біртұтас ортақ аумақпен, қауымдық негізде ортақ жер пайдалануымен, туыстық этникалық ерекшелігімен, әлеуметтік, мәдени, тұрмыстық және экономикалық өзара байланысымен ерекшеленген еді. Рулық құрылымды зерделеу жолымен рулық ұйымдардың тарихын ашу арқылы этникалық аумақтың біртұтастығы туралы жалпылама идеяны қалыптастырудағы этноәлеуметтік ұйымның маңызы ашылады, бұл өз кезегінде қауымдық жер иелену және жер иелену тәртібін қалыптастырғанын және оны заңдастырғанын көрсетеді.

Кілт сөздер: Солтүстік Қазақстан, Орталық Қазақстан, қазақтар, рулар, жүздер, рулық басқарушы, рулық қатынастар, хан, сұлтан, би, қажы, тархандар, империялық билік.

Введение

Северный и Центральный Казахстан является в региональном отношении неотъемлемой частью истории казахского народа и ее широкого исторического наследия. Северный Казахстан считают вполне справедливо северными воротами страны и в истории культурного достояния самого народа занимает чрезвычайно важное место.

Данный регион географически расположен на Казахском мелкосопочнике, которое именуется в казахской географической и топонимической традиции – Сарыарка, и прилегает к югу Западносибирской низменности. Он имеет в своем ландшафте степи и горы в бассейнах северных озер и рек Иртыш, Есиль, Тобол и Обаян. Центральный Казахстан прилегает к Северному Казахстану и представляет собой равнину, расположенную ниже до Тургайского плато.

В целом регион граничит с Западносибирской равниной, на северо-западе – с предгорьями Урала, на юге и юго-западе – с прочими казахскими регионами Западного и Южного Казахстана, расположенными на Туранском плато, а на востоке с казахскими регионами Восточного Казахстана (горными массивами Тарбагатай и Алтая) (*Даниярова и др., 2015*).

Следует обозначить, что данная территория была исторически заселена разными представителями казахских родовых групп и объединений, составляющие целые кочевые племенные корпорации. Данная территории имеет традиционное обозначение Орта жүз - Средний жуз, то есть, собственно, Средние степи. Слово «жүз» или «дүз» производна от слова «түз», в значении «степь». Основным занятием в Среднем жузе являлось кочевое животноводство, образующее вместе с другими подсобными видами деятельности комплексное ведение домашней экономики, которое в истории характеризуется, как своеобразный культурный тип ведения хозяйственной жизни, сложившийся с древности в казахских степях.

В Северном и Центральном Казахстане проживали представители родов таких крупных племенных корпораций, как аргыны, керей, кипчаки, уаки и найманы, вместе с тем, включающие группы тюре и тюленгуты. По материалам данных о землепользовании казахов, и их земельных отношениях, в XVI-XVIII веках, проживали аргыны на территории Семипалатинской, Павлодарской, Каркаралинской, Кокчетавской, Атбасарской, Акмолинской, Тургайской и Кустанайской уездах. Общим ураном – боевым кличем аргынов был «Акжол». Общим ураном – боевым кличем кереев был «Ошыбай». Общим ураном – боевым кличем найманов был «Каптагай». Общим ураном – боевым кличем уаков был «Жаубасар». Общим ураном – боевым кличем кыпчаков был «Ойбас». Керей и уаки жили в Северном Казахстане, и располагались на берегах рек Ишим и Иртыша, на западе от Алтайских гор, в Семипалатинском, в Омском, в Перовском, в Кустанайском, в Каркаралинском и Зайсанском уездах (*Киреев, 1998*).

Метод

В изучении истории родопривительных отношений необходимы инструменты исторической этнографии, методология социально-культурной антропологии, приемы анализа исторических источников, а также изучение общей историографии вопроса. В этнографическом отношении изучается история и становление этнического расселения и состава населения, система жизнеобеспечения, происхождение и развитие этноса. Что касается методологии социальной и культурной антропологии, то здесь важны теории о социально-этнической системе и этнокультурных особенностях жизнедеятельности народов, социально-культурная реконструкция реальности. Источниковедческий анализ дает новые сведения об истории народа в их хронологической ретроспективе. Различные

научные труды, написанные в контексте истории изучаемого вопроса, характеризуют исторические взгляды исследователей, их подходы и достигнутые результаты.

В научной историографии отдельные исследователи достаточно подробно рассматривали этно-социальную структуру казахского народа и вопросы политической патронимии. Конец XIX века и начало XX века стало периодом распада традиционных устоев этнополитического устройства в казахском обществе. Прослеживая особенности интерпретации истории общественно-социальной жизни населения степи в XVIII-XIX веков в историографии, наряду с интересными источниками и историческими фактами, приводимыми авторами, можно обнаружить и ряд несоответствий описаний с реальной жизнью и традициями народа. В трудах дореволюционных авторов, конечно же, больше живых описаний исследователей, свидетелей, включенных в степную среду, приводящих много детальных наблюдений, и в их трудах встречаются написанные добротой очерки их истории. Статистические материалы, приводимые в них, имеют ценность, так как дают более наглядную картину истории в ее количественном выражении.

Результаты

В начале XVIII века на территории Северного и Центрального Казахстана продолжается война казахов с джунгарами. Возникает угроза полного истребления казахского населения. В результате отдельные племена Среднего жуза перекочевывают на юг, а остальные принимают решение принять российское подданство. В 1740 году Средний жуз принимает такое подданство. Ранее принимает российское подданство Младший жуз (в 1731 году) (*Тогисбаев и Сужикова, 2009*).

Шокан Уалиханов, выдающийся казахский ученый, назвал начало XVIII века самым бедственным периодом в жизни казахского народа, а 1723 год обозначен им как страшный год гибели, так как казахи подверглись набегам джунгар, и оно получило название в исторической памяти народа как «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама». Оно сопровождалось не только уничтожением зимовок и скота, но и гибелью большого количество людей. Все это заставляло казахов группироваться в родовые объединения (*Валиханов, 2004*).

Правители Среднего жуза в такое сложное время подверглись также давлению со стороны царизма, которое были заинтересовано в принятии казахами российского подданства. 26 марта 1752 года вышел указ царя о строительстве Новоишимской линии, которая была направлена на разрушение традиционной хозяйственной системы Казахского ханства и ее экономики, посредством ограничения территории кочевания казахских коневодов. Линия укреплений должна была соединить кратчайшим путем Омскую крепость со Звериноголовской крепостью. В центре укрепленной линии по данному направлению в июле 1752 года в местности Кызылжар была заложена крепость святого Петра, на правом берегу Ишима (ныне город Петропавловск) (*Казахский хан – Абылай: эпоха, жизнь и деятельность, 2011*).

Обсуждения

В этот тяжелый период ханом Среднего жуза был Абулмамбет, именно он принимал вместе с Абылай султаном важные решения. Абулмамбет хан является исторической

личностью и представителем династии, правящей в казахском государстве несколько веков кряду представителем чингизидов. Он родной внук знаменитого Аз-Тауке хана правителя Казахского ханства. Именно Абулмамбет хан управлял Казахским ханством совместно с Абылай султаном.

В официальной историографии Абулмамбет хан недооценен как лидер. Абулмамбет-хан не участвовал в междоусобицах с другими представителями элиты и радел за спокойствие своего. Его сильно уважал Абылай султан. После смерти Абулмамбета Абылай стал его преемником и стал верховным ханом Казахского ханства. Вначале Абылай был главнокомандующим ополчения Среднего жуза, а в 1734 году к тому же он был провозглашен ханом Среднего жуза. Но в межгосударственных переписках с Цинской империей, и с Россией, прозорливо обозначал себя всегда в качества Абылай султана, дабы не провоцировать другие государства на ложные представления о двоевластии в Казахском ханстве. Наряду с деятельностью Улуг хана – Верховного хана в Казахском ханстве были порой и Келте ханы, удельные правители родовых объединений, которые ответственны за определенный регион и ограничены в полномочиях. Так при Абулмамбете Ералы султан, сыну хана Младшего жуза Абулхаира, был правителем кереев, которые были одним из более крупных племен, входящих в Средний жуз (*Сулейменов, 1969*).

В целом, казахские тюрк-чингизиды не относились к разряду казахских жузов, казахская поговорка гласит: «төре жүзге кірмейді», то есть тюрк не входят в состав казахских жузовых корпораций, и, тем самым, они остаются нейтральной силой в социально-политической жизни казахского социума. Но, вместе с тем, существует и поговорка. «Төбесіз жер болмайды, төресіз ел болмайды», что означает, дословно: «не бывает земли без холма, не бывает страны без тюрка». В данном случае смысл этой поговорки сообщает нам, что каждое большое или малое сообщество людей организуется во главе с большим или малым лидером социума.

Такими либеральными решениями Абулмамбет способствовал, чтобы не было междоусобиц казахских чингизидов, и они были сосредоточены на текущих вопросах жизни народа. Согласно его инициативам Абылай султан освободил караванные пути из Средней Азии в Россию от набегов разбойников. В период его правления заключены были договоры о мире с бухарцами и джунгарами. В Мангистау в этот период главенствовали казахские знаменитые своим боевым духом казахская родоплеменная корпорация адаи. Основными оппонентами Казахского ханства в это время были Российская и Цинская империи с северо-запада и юго-востока.

Наиболее важным шагом хана Абулмамбета в истории казахского народа считается его плодотворное взаимодействие с Абылаем, которого он выбрал в качестве своего приемника. Абулмамбет сам признал ханом Абылая, и сын Абулмамбета Абилфеиз уважал такое решение отца. Абулмамбет хана считают дальновидным, так как он проявил в исторической реальности сильную политическую волю. При поддержке хана Абылай противостоял набегам джунгар и усилил Казахское ханство. Кроме поддержки хана Абулмамбета для Абылай очень важную роль играла и поддержка казахских родовых лидеров и выдающихся личностей Бухара жырау Калкаман улы и Каз дауысты Казыбек

бия. Благодаря их внушительной поддержке Абылай хан преодолевал противоречия родовых групп, которые так или иначе возникали в социальной среде кочевников.

Абулмамбет хан имел четырех сыновей, которые были султанами и каждый из них правил отдельными родовыми объединениями, так, например, Болат, старший сын хана, почитался за лидера в среде казахского рода алтай, которые происходили по линии куандык и относились к племени аргынов; Абулфеиз султан, второй сын хана, родом каракерев и частью рода найман, он был самым авторитетным и влиятельным султаном Среднего жуза и мог даже претендовать на ханскую должность. Тауке султан, третий сын хана был возведен в качестве удельного лидера среди казахских племён, входивших в Средний жуз у сиргели и сарыуйсун; четвертый сын Абултек, вероятно не успел стать султаном, так как данных о его правлении казахскими родами не встречаются.

Следует отметить, что последнее упоминание о Абулмамбет хане отмечаются в числе русских источников у К. Юсупова и У. Аслаева, в конце 1768 года, после посещения обозначенных лиц Среднего жуза (Сулейменов), а китайские источники называют Абулмамбета «старейшиной казахов» и указывают, что «при Абулмамбет хане привозилось в Китай все, со стороны Ташкента и вот уже два-три года, как границы закрыты и взаимное сообщение отсутствует (Артыкбаев, 2004). Нужно отметить, что прямые потомки сыновей хана Абулмамбет имеются и в настоящее время и проживают в Казахстане, в различных его регионах, в том числе и на Северном и Центральном Казахстане.

В начале XVIII века более авторитетным государственным деятелем в Северном и Центральном Казахстане считают хана Абылая, который происходит от старшей ветви потомков, основателя Казахского ханства, хана Жанибека. Абылай султана принимал совместно с ханом Абулмамбетом участие в 1740 году на встрече с представителями российской администрации. Абылай поддерживал постоянно связи с российскими властями, которые находились в Тобольске, Оренбурге и Петербурге.

Абылай хан в истории признан в народной среде дальновидным, мудрым и видным политиком и дипломатом, так как он смог сохранить целостность Казахского ханства в десятилетний период своего правления в качестве Улы хана Великого хана казахов в 1771-1781 годы, когда он правил всеми тремя жузами. Этот период истории казахов характеризуется весьма стабильной политической обстановкой, расширением экономических и культурных связей с Россией и другими народами Центральной Азии. Было решены его главные условия: мир и торговля с Россией. По инициативе Абылай хана в местности Кызылжар, где он имел свою резиденцию, крепость святого Петра стал пунктом обменной торговли. Отмечается, что именно в крепости святого Петра и планировалось провести избрание Абылая на Казахское ханство с участием представителей русских властей. Но Абылай хан отказался от коронации в крепости, чтобы подтвердить легитимность своей ханской власти посредством традиционного института избрания народными лидерами – казахскими родоправителями-биями по традиции поднятия на белой кошме. Вступление в ханство было произведено в его ставке без пышных торжеств.

Этносоциальные отношения и родовые общности казахов В XVIII – начале XX веков на Северном и Центральном Казахстан не отличалось от подобных отношений в других

регионов Казахстана. Казахи продолжают жить по законам степного права и религиозным правовым законам священного шариата, но постепенно в социальную жизнь входят суды Российской империи.

В культурно-бытовом и конфессиональном плане у казахов по-прежнему не отмечается особенных региональных отличий, нет и языковых диалектов. В конце XVIII века в Среднем жузе, наряду с верховным ханом отмечается еще два и более правителей. Нужно отметить, российские царские власти поощряли такую форму правления и поддерживали рост численности правителей в жузе, и хотели тем самым подорвать принцип единоначалия центральной власти. При этом довольно часто (вероятно, со своими умыслами) российские власти делали ставку на то, чтобы правили казахскими родами заведомо слабые правители, не имеющие сильных волевых качеств, для того чтобы дискредитировать их перед народом и постепенно отменить ханскую власть в Казахстане.

В Среднем жузе (на территории Северного и Центрального Казахстана) просуществовала ханская власть до 1822-1824 годов. Во Внутренней Букеевской Орде, расположенной в Астраханской губернии, ханская власть просуществовала до 1845 года. Следует отметить, что в годы национально-освободительных восстаний, которые происходили на территории Казахстана в 19-м веке, были старания со стороны казахов восстановить ханскую власть, но такая попытка не увенчалась успехом.

В XIX веке известным ханом был Кенесары Касымұлы, внук Абылай хана. Отмечается, что семья Касыма вела активную борьбу за получение власти в Среднем жузе, так как российские колониальные власти постоянно укрепляли свои политические позиции среди населения за счет того, что признавали в качестве правителей и султанов тех наследников из числа потомков, хана Абылая, которые были лояльны и поддерживали царскую власть.

В Среднем жузе данного региона к 1838 году было семь внешних округов - Аягузский, Акмолинский, Баянаульский, Кокчетавский, Кушмурунский, Каркаралинский, Кокпектинский. Отдельными из них правил Кенесары Касымұлы, который был недоволен царской властью и боролся за законное право иметь верховную власть не только на Севере и в Центре, но и над всем Средним жузом, а в итоге и над всем Казахским ханством. Кенесары Касымұлы создает вместе с племянником Ержаном, действенное боевое подразделение из 300 вооруженных человек и начинает национально-освободительное восстание. Вместе с тем были в регионе казахские роды и племена, которые вместе с царскими властями выступали против Кенесары Касымұлы.

Похоронен последний хан казахского народа, как и было принято у казахов в мечети Ходжа Ахмеда Яссауи, в городе Туркестан.

Султанами на протяжении XVIII века были потомки всех чингизидов. Они в народе считались тюре и относили себя к аксуйек, то есть благородным, или белой кости. Знатное происхождение султанов Северного и Центрального Казахстана признавалось даже соседними народами. Их приглашали в Башкирию и среднеазиатские государства, на организованные в этих странах ханские мероприятия и даже на ханский престол.

Привилегии султанов Северного и Центрального Казахстана было оформлены в казахском адате законодательно. Освобождены были султаны от суда биев, так как судить их мог только верховный суд ханов. Были освобождены султаны и от телесных наказаний.

Народ облагался штрафом даже за словесное оскорбление султана. В случае убийства султана следовало выплатить кун, который равен сумме куну за смерть 7-ми кочевников. Если султан вступал в брак с представителем простого социального происхождения, то он получал название караман. Влиятельными и известными представителями такого сословия чингизидов считаются следующие: Чокан Валиханов, Урус Султанбетулы, Султанбет торе, Касым Абылайулы, Губайдулла Уалиулы, Саржан Касымұлы (*Қазақстан, 1998-2005*).

В 1867-1868 годы царские власти проводят административные реформы и приравнивают в правах султанов с рядовыми казаками, тем самым был нанесен большой урон на сложившуюся веками структуру власти, основанную на социально-политических привилегиях чингизидов.

С конца XVIII века укрепляются Северном и Центральном Казахстане позиции ходжей (кожа), религиозной сословной группы властной структуры Казахстана. Ходжи всегда относились к белой кости, так как их считали потомками родственников пророка Мухаммеда. Ходжи активно занимались разъяснением и пропагандой основных положений ислама. Также ходжи несли своей деятельностью и просветительскую миссию. Нужно отметить, что все этнические ритуальные обряды (от рождения до похорон) совершались у казахов при обязательном участии ходжи или их представителей.

Также отмечался обычай приглашения ходжей из Южного Казахстана и городов Средней Азии, который издавна бытовал среди казахов. В каждом казахском роде, исходя условий кочевой и полукочевой жизни казахского народа, было по две три семьи ходжей. Но царские власти проводили ограничительную политику свободного передвижения ходжей по территории страны. Обусловлено это было тем, что русская администрация рассматривала проводников ислама, как политику вмешательства со стороны мусульманских стран, (Турции и некоторых других). В то же время, с конца XVIII века, царское правительство оказывает поддержку исламским миссионерам из числа татар, в противовес распространения турецкого ислама. Ходжи по-прежнему были освобождены от каких-либо податей и не подвергались телесным наказаниям. Одним из выходцев из среды ходжей был известный ученый-просветитель Мухамедсалык Бабажанұлы и Жусипек Шайлихсаямулы.

Внутри самого казахского общества отмечались этнические группы и субэтнические группы населения. Так субэтнической группой на севере и в центре были курама. В данную группу вошли небольшие группы кочевых и иных тюркских племен (ногайцы, каракалпаки и кыргызы). Курама имели свои поселения на северных окраинах казахской степи. Более значительные группы курама были расположены в Средней Азии, в районе города Ташкента (более 50 тысяч человек).

Социальная жизнь и традиционный общественный уклад казахского народа, и его прямых предков, в позднем средневековье и в новое время формировал специфическую и своеобразную культурно-идеологическую, административно-управленческую и социально-политическую, территориальную структуру обустройства всей степи, выражавшееся, в системе родственно-родовых и союза родоплеменных организации казахов. Такая форма организации географического пространства, тесно связанного со

строгим общественным укладом жизни кочевых тюрков-степняков, сложился издревле и был традиционной формой всей социальной-политической системы, отличавшейся постоянством и стабильностью.

Российская империя вплоть до XIX века нуждалась во властных структурах, чтобы успокаивать народ. Поэтому они поддерживали такой институт, как тарханство, награждая таким статусом нужных людей. Тарханы имели также в обществе свое привилегированное положение, получали такое звание казахи за преданность и особые заслуги перед царским правительством. Впервые получил звание тархана батыр Жанибек, из Среднего жуза, согласно указу Елизаветы, российской императрицы, в 1743 году. Он выполнял для царской администрации дипломатические миссии по возврату рабов и пленных российских подданных. Тарханы как представители родовой элиты принимали активное участие в урегулировании часто возникающих конфликтов между казахами, калмыками и башкирами. Члены семей тарханов освобождались от налогов. Постепенно число тарханов снижалось и к середине XIX века их насчитывалось в Казахстане 20 человек, (так как они выполнили свою миссию).

В казахском традиционном обществе региона Северного и Центрального Казахстана в обозначенный период по-прежнему наиболее уважаемой и господствующей социальной группой оставались бии. Они были знатоками казахского обычного права, ораторами-шешен и выполняли функции судей и родовых старшин и судей. Именно бии занимались вопросами разрешения конфликтов между родами и племенами. В XVIII веке в Среднем жузе популярностью пользовался бий Каз дауысты Казыбек, который помимо этого был известен и в качестве батыра. Он имел значительное влияние на ханов и султанов Северного и Центрального Казахстана. Позднее стали назначать царские власти на должность биев не потомственных или грамотных биев, а более угодных и лояльных к себе биев. Такое положение привело к тому, что у населения стало отмечаться недоверие к биям и падение их авторитета в целом, как института обычного казахского права

В XVIII-XIX веках играют по-прежнему значительную роль в Северном и Центральном Казахстане батыры: XVIII век: Богенбай батыр, Малайсары батыр, Наурызбай батыр, Кабанбай батыр, Олажабай батыр; XIX век: Агыбай батыр, Жоламан батыр, Бухарбай батыр, Наурызбай батыр, Жанкожа батыр, Иман батыр, Есет батыр. Последние боролись против Российской империи.

Рядовые кочевники по-прежнему являются свободными членами общины и отнесены к разряду представителей «черной кости», хотя понятие «черная кость» как таковое у казахов не существовало, а было лишь понятие «Қара», то есть «большинство», «масса людей». Простой народ был свободен в личном отношении, как это свойственно казаху.

Размещаются у аулов ханов и султанов поселения тюленгутов, которые выполняют роль рассыльных. Многие из них назначались ханом старшинами или управителями родов. В XVIII веке и первой половине XIX века были по преимуществу тюленгуты военными слугами. Позднее могли иметь своих делегатов не только султаны и ханы, но и бии, а также старшины.

Социальные слои населения степи имели имущественные различия. Отдельные группы казахского социума по ряду причин могут быть рассмотрены в качестве субэтнических групп. Казахские родовые объединения возникали в силу естественных

причин расширения родственных семей, родовых фамилий, построенных на принципах родовой экзогамии, соединенные между собой генеалогическими узлами всеобщей родоплеменной структуры. У казахов было социально и сословно дифференцированное общество. Казахский социум представлял собой сложную социальную конфигурацию, и иерархически устроенную социальную организацию. Традиционная родоплеменная группа охватывала основную часть степного населения, помимо которых в общую социальную конфигурацию казахского этноса стали входить сословные и субэтнические группы (*Алтысбес, 2020*).

Имелась по-прежнему в казахском обществе и категория зависимых людей, кулы (или рабы). В Среднем жузе преобладали среди рабов в основном джунгары, алатауские кыргызы и калмыки. Никогда не мог быть рабом казаха человек по происхождению из казахского рода или племени. У кула не было права обращаться в суд биев. Девушка рабыня, принявшая ислам и ставшая женой казаха, признавалась свободной. С 1822 года казахам запретили приобретать рабов, согласно «Устава о сибирских киргизах».

Однако «Устав» не учитывал, что отдельные большие роды в силу ограниченности численности округа были вынуждены отойти в состав разных административных единиц, и наоборот, более мелкие роды были вынуждены объединиться с другими родами, чтобы составить округ. Это, в конце концов, привело к тому, что казахские роды «до того перемешались как между собой, так и с соседями, что ... иногда нельзя отыскать сходство в рассказах даже таких аксакалов, которые принадлежат к одной и той же волости, на том основании, что эти мелкие административные единицы нередко представляют смесь различных племен» (*Жиренчин, 1996:21*).

Дискуссия

Изучение истории родоправительных отношений сохраняют свою актуальность, так как изучение традиционных институтов в истории казахского народа важны для научной реконструкции социальной реальности. В конце 1920-х годов новая политическая власть в лице советских большевиков, проводя политику советизации, седентеризации, насильственной коллективизации в одночасье поставила запрет на традиционные формы жизнедеятельности казахов. Это сопровождалось политикой раскулачивания казахских баев, зажиточных слоев населения. Принудительная политика отчуждения имущества и скота обернулась казахским голодомором, лишившая жизни миллионов казахов.

Исследования, связанные с изучением родоправительных отношений связаны:

1. С изучением института аксакалов в традиционном казахском общества. В настоящий момент не существует обстоятельных, полноценных и достоверных исследований по данной проблематике.
2. Изучение традиционных институтов, как институт тюре-чингизидов, и институт акасакалов, позволит исследователям понять сущность и особенности внутренних процессов казахского социума.
3. Обобщение материалов новых, ранее мало изученных источников, в которых имеются сведения по истории родоправительных отношений, института народных лидеров династий и аксакалов откроют новые страницы национальной истории казахского народа.

Заключение

Таким образом, в период XVIII – начале XX веков в северном и центральном Казахстане по-прежнему функционирует институт родоплеменных отношений, основанные на коневодстве как основной хозяйственно-экономической деятельности степняков. В данный период отмечаются значительные изменения родоправительных отношений, на смену представителям тюрк-чингизидов все больше приходят более лояльные царской власти рядовые султаны из простой среды. Власть ханов отменена, так как на высшем уровне управления находятся ставленники империи. Имеет по-прежнему свою силу институт биев и ходжи, как духовных лидеров, развивается институт тарханства. Сила и влияние имперской власти на народы и традиционные родоправительные отношения постоянно усиливается.

Список источников информации:

- Алпысбес, М.А. (2020). К изучению истории Казахстана в контексте этнокультурной преемственности и анализа традиционной структуры социума. *Proceedings. Global Science and Innovations V*, 456-462. Gdansk: Eurasian Center of Innovative Development DARA.
- Артыкбаев, Ж.О. (2004). История Казахстана. Астана: Центрально-Азиатское книжное издательство.
- Валиханов, Э. (2004). *Кенесары*. Москва: Молодая гвардия.
- Даниярова, А.Е., Шаймуханова, С.Д., Тлеугабылова, К.С., Макалаков, Т.Ж. (2015). Об административно-территориальном устройстве и природно-климатических особенностях Центрального Казахстана. *Молодой ученый*, 8(88), 773-775.
- Жиренчин, К.А. (1996). Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XX вв. Алма-Ата.
- Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Т.1-7 (1998-2005). Алматы: Қазақ энциклопедиясы.
- Казахский хан – Абылай: эпоха, жизнь и деятельность (2011). Т. 1. Общие положения, 640.
- Киреев, Ф.Н. и др. (сост.) (1998). *Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и материалов)*. Алма-Ата: Изд-во Академия Наук Казахстана.
- Сулейменов, Б.С. (1969). *Казахстан в XV-XVIII веках (вопросы социально-политической истории)*. Алма-Ата: Наука.
- Тогисбаев, Б., Сужикова, А. (2009). *Исторические личности*. Алматы: «Алматыкітап баспасы».